

Давыдовский А.Г.
Беларусь, Минск, БГУИР
agd2011@list.ru

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Развитие цифровой экономики основано на широком использовании сетевых технологий «блокчейн», «интернет вещей», «мобильный интернет», беспилотных транспортных систем, технологий «умный дом», «умное производство», «умный город», аддитивных технологий, средств виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, технологий обработки «больших данных» и предсказательной аналитики высокого уровня, технологий создания «цифровых двойников» в производстве и распространении товаров и услуг. В этих условиях особую актуальность приобретает развитие индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров как основы инновационного развития. При этом недостаточно разработанными остаются проблемы оптимального и превентивного управления индустриальными парками [1].

Цель работы – обоснование и характеристика моделей управления развитием индустриальных парков в условиях социально-экономических и технологических трансформаций, характерных для цифровой экономики.

Индустриальный (промышленный) парк – это управляемый единым оператором (специализированной управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельного участка (участков) с производственными, административными, складскими и иными помещениями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения производств. Необходимо отметить, что понятия «индустриальный парк» и «промышленный парк» во многих случаях рассматриваются как тождественные [2, 3].

К обязательным признакам индустриальных парков относится наличие промышленных земель, специализированных объектов капитального строительства, инженерной инфраструктуры, близость к сырью и материальным ресурсам, близость к транспортным магистралям, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, управляющая компания, наличие условий для производства, хранения и транспортировки продукции, юридических условий (категория земли, вид разрешенного использования земли и зданий, наличие согласований со службами по вопросам пожарной, экологической безопасности, соблюдения установленных законодательством норм и требований) [4].

Индустриальный парк предоставляет арендаторам производственные, офисные, складские помещения и комплекс услуг по

организации их деятельности. Преимуществом индустриального парка является географическая близость рынков сбыта и трудовых ресурсов, наличие финансовых партнеров, непрерывные маркетинговые процессы, эффективная логистика [2, 4]. В свою очередь, технопарки – это агломерация наукоемких фирм, группирующихся вокруг крупного университета, института, лаборатории. Их основная задача – сокращение сроков внедрения научных идей в практику. Такие парки располагают специальной инфраструктурой (здания, сооружения, телекоммуникации), которая наряду с определенными налоговыми льготами предоставляется новым наукоемким фирмам. Технопарки представляют собой крупные скопления промышленных компаний с их научно-техническими подразделениями. Академическая наука здесь отсутствует, а научно-исследовательский сектор представлен гораздо слабее, нежели в технополисе [5].

Способы организации функционирования индустриальных парков включают [4, 5]:

- предоставление в аренду офисного, научно-исследовательского и производственно-технологического оборудования, а также помещений различного функционального назначения;
- оказание консультационных услуг в сферах бизнес-планирования, предпринимательской и инновационной деятельности, управления объектами интеллектуальной собственности, разработки и реализации комплекса мероприятий маркетингового исследования;
- разработка бизнес-планов инвестиционных (инновационных) проектов, а также бизнес-планов развития предприятия;
- проведение оценки эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских (технологических) работ (НИОК(Т)Р), инновационных проектов;
- поиск источников финансирования и содействие по привлечению финансирования на всех этапах реализации НИОК(Т)Р;
- поиск, рекрутинг и адаптация персонала;
- проведение перманентных маркетинговых и патентных исследований;
- комплексные мероприятия по созданию и защите объектов интеллектуальной собственности, научно-методическое сопровождение процедур патентования;
- организация и проведение научно-технических выставок, ярмарок, семинаров, конференций, кооперационных бирж и иных мероприятий;
- разработка и издание научных, научно-методических и учебно-методических материалов, информационное обеспечение научно-инновационной деятельности.

Нередко индустриальный парк отождествляется с технопарком. Несмотря на многие общие признаки, эти понятия необходимо различать.

Индустриальный парк – это прежде всего промышленная площадка, где функционирует ряд промышленных предприятий, относящихся к одной или нескольким отраслям экономики. Эти предприятия связаны общей цепочкой создания добавленной стоимости, общей инженерной инфраструктурой и имеют общую специализированную управляющую компанию, либо государственную, либо частную.

Территория индустриального парка – это совокупность смежных или расположенных не далее 2-х км друг от друга земельных участков, предназначенных для создания и развития индустриального парка, размещения его резидентов, инженерной и транспортной инфраструктуры, которыми управляет специализированная управляющая компания. Тогда как технопарк – это, прежде всего, организованные группы ученых, инженеров, производителей, менеджеров, использующих основные фонды и инфраструктурные объекты, объединенные общими целями, которые направлены на поиск новых возможностей для развития инновационных производств, мотивации персонала, а также реализации инноваций в различных отраслях социальной практики [4].

В последнее десятилетие в Республике Беларусь интенсивно развивается инновационная инфраструктура, увеличивается экспорт высокотехнологичной продукции. За последние годы резиденты технологических парков почти в 3 раза увеличили объем производства продукции, поставляемой на мировые рынки. На данный момент сеть субъектов инновационной инфраструктуры охватывает все областные центры Беларуси и включает 24 организации – 14 научно-технологических парков и 9 центров трансфера технологий. Основными направлениями деятельности резидентов технопарков являются приборостроение, машиностроение, электроника, информационные технологии, разработка программного обеспечения, медицина, фармацевтика, производство медицинского оборудования, работы в области НИОК(Т)Р, оптика, лазерные технологии, энергетика, энергосбережение, био- и нанотехнологии [6].

В состав индустриальных парков могут входить технопарки различных моделей, включая [4, 5, 7]:

- инновационные центры, предназначение которых заключается в оказании содействия преимущественно новым фирмам, связанным с наукоемкими технологиями;

- исследовательские или научные парки, которые обслуживают как новые, так и вполне зрелые фирмы, поддерживают тесные связи с университетами или научно-исследовательским лабораториям;

- технологические парки, представляющие собой оптимально организованные научно-промышленные зоны, где осуществляется сотрудничество и обмен идеями и информацией между предприятиями и научными организациями в целях внедрения нововведений;

– технологические центры, представляющие собой обслуживающие предприятия, создаваемые для развития новых высокотехнологичных фирм;

– конгломераты («пояса») технокомплексов и научных парков, связанные с превращением в высокотехнологичные зоны целых регионов.

Кроме того, все многообразие технопарков может быть сведено к трем моделям – американской (США, Великобритания), японской (Япония) и смешанной (Франция, ФРГ).

Инновационный потенциал (ИП) индустриального парка определяется социальными (S), технологическим (T), экономическими (E), психологическими (P), организационными (O), экологическими (Ecl) факторами и может быть охарактеризован коротежной моделью:

$$ИП = \langle S; T; E; P; O; Ecl \rangle. \quad (1)$$

ИП индустриального парка зависит от состояния его внутренней и внешней социально-экономической, инновационной и социокультурной среды. Тогда ИП можно представить интегральными показателями внутренней ($In(t)$) и внешней ($Out(t)$) среды парка на основе дискретных моделей векторов в гиперпространствах многих характеристик $X(t)_i$ и $Y(t)_j$, соответственно:

$$In(t) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_{oi} - X(t)_i)^2}, \quad (2)$$

$$Out(t) = \sqrt{\sum_{j=1}^m (Y_{oj} - Y(t)_j)^2}. \quad (3)$$

Кроме того, ИП индустриального парка можно рассмотреть как показатели скалярных произведений двух ортогональных элементов фактических, текущих ($In(t)$) и ($Out(t)$) и максимально возможных значений интегральных показателей для внутренней (In_{max}) и внешней (Out_{max}) среды индустриального парка:

$$R_{out}^2 = In(t)^2 + In_{max}^2 \quad (4)$$

$$r_{out}^2 = Out(t)^2 + Out_{max}^2 \quad (5)$$

Для разработки моделей управления ИП индустриального парка целесообразно использование как дискретных, так и дифференциальных уравнений. В частности, интегральные показатели внутренней и внешней среды индустриального парка могут быть выражены дифференциальными уравнениями:

$$\frac{dIn(t)}{dt} = (\alpha + \beta t) \left(\sqrt{In(t)^2 + In_{max}^2} \right), \quad (6)$$

$$\frac{dOut(t)}{dt} = (\gamma + \delta t) \left(\sqrt{Out(t)^2 + Out_{max}^2} \right), \quad (7)$$

После преобразования и интегрирования уравнений (6) и (7) можно получить выражения, удобные для дальнейших преобразований и

рабочих расчетов для прогнозирования динамики ИП индустриального парка:

$$2\ln \left| In(t) + \sqrt{(In(t))^2 + In_{max}^2} \right| = \beta t^2 + 2\alpha t + C_1, \quad (8)$$

$$2\ln \left| Out(t) + \sqrt{Out(t)^2 + Out_{max}^2} \right| = (2\gamma t + \delta t^2) + C_2. \quad (9)$$

В заключении необходимо отметить, что из уравнений (4) – (7) можно найти величины интегральных показателей внутренней $In(t)$ и внешней $Out(t)$ среды, характеризующих их вклад и влияние на ИП индустриального парка в зависимости от различных значений t , параметров α , β , γ и δ , характеризующих социально-экономические, производственно-технологические и социокультурные, включая политические, процессы во внутренней и внешней среде парка, а также постоянные интегрирования C_1 и C_2 .

При исследовании уравнений (6) и (9) могут быть найдены условия достижения максимальных значений интегральных показателей внутренней ($In(t)$) и внешней ($Out(t)$) среды технопарка. Уравнения (8) – (9) являются квадратными и могут быть решены двумя способами:

1) относительно $In(t)$ и $Out(t)$, соответственно, при заданных значениях t , либо

2) относительно t при заданных значениях $In(t)$ и $Out(t)$.

Предложенная математическая модель (1) – (9) позволяет оценить степень достижения целевых эффектов и оценить затраты ресурсов в индустриальном парке или технопарке.

На основе математической модели (1) – (9) могут быть разработаны алгоритмы превентивного управления рисками инновационной деятельностью индустриальных парков в условиях цифровой экономики.

Список использованной литературы:

1. Отраслевой обзор «Индустриальные парки России»: Вып. 6, 2019
2. ГОСТ Р 56301-2014. «Индустриальные парки. Требования». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://mooml.com/d/gosty/43661/>. – Дата доступа : 31.01.2020.
3. Что такое индустриальный парк. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://volpark.ru/chto-takoe-industrialnyj-park/>. – Дата доступа : 17.01.2020.
4. Чем отличается технопарк от индустриального парка. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://vchemraznica.ru/chem-otlichaetsya-technopark-ot-industrialnogo-parka/>. – Дата доступа : 16.01.2020.
5. Midgley, D. F. Innovation and New Product Marketing / D.F. Midgley. – London : Redwood Burn Ltd., 2007
6. Субъекты инновационной инфраструктуры Республики Беларусь / под ред. А.Г. Шумилина. – Минск : ГУ «БелИСА», 2018
7. Пашенко, Ф.Ф. Технопарковые структуры и инновационное развитие / Ф.Ф.Пашенко // Проблемы управления. – 2003. – Вып. 1. – С. 44-52

